

“O’RTA OSIYODA XRONOLOGIK VA METROLOGIK BILIMLARNING SHAKLLANISHI. QADIMGI SO’G’D VA XORAZM TAQVIMI”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6840538>

Egamberdiyeva Mashhura Egamberdi qizi

Termiz Davlat Universiteti Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Qadimgi O’rta Osiyo xalqlari tarixida qo’llanilgan taqvimlar haqida ma’lumot berilgan. Bizga ma’lumki Zardushtiylik dini hukmron vaqtlarda yurtimiz hududida Baqtriya, Xorazm, So’g’d kabi geografik o’lkalar mavjud bo’lgan. Bu hududlarning o’z vaqt birliklari va taqvimlari bo’lgan. Ularning nomlanishi “Avesto”da berilgan.*

Kalit so’zlar: *Taqvim, vaqt, yil fasllari, So’g’d, Xorazm, O’rta Osiyo, A.R.Beruniy, zardushtiylik, marosimlar, Umar Xayyom, “Avesto”.*

Markaziy Osiyo yoki O’rta Osiyo kabi atamalarni uchratamiz. Bunday nomlanishlar tarixiy yillar davomida o’z mazmunini topgan bo’lib, ularning birligi tabiiy-geografik o’lka sifatida qo’llanilsa, boshqa birlari siyosiy-ma’muriy atama hisoblanadi.

Markaziy Osiyo atamasiga keladigan bo’lsak, haqiqatdan ham o’rganilayotgan makon o’z tarixiga ega.

Markaziy Osiyo zaminida, Sovet ittifoqi parchalanishi natijasida Qirg’iziston, Qozog’iston, Tojikiston, Turkmaniston va O’zbekiston davlatlari tarkib topdi. Shuningdek, sovetlar davrida bu hududga O’rta Osiyo va Qozog’iston atamasi qo’llanilgan. Jumladan 1991-yilda mustaqillikka erishilgandan keyin, ham ushbu davlatlarda Markaziy Osiyo atamasi qo’llanila boshlandi.

1992-yilda bo’lib o’tgan besh davlat rahbarlari rasmiy uchrashuvida Markaziy Osiyo atamasi qabul qilindi. Bu jarayonni ahamiyatli tomoni shundaki, mazkur davlatlarni mustaqil davlat sifatida jahondagi ko’plab mamlakatlar tan olishgan.

Azaldan ajdodlarimiz mahalliy va ilmiy jihatdan vaqtni qadriga yetishgan. Dunyo davlatlarida bo’lganidek O’rta Osiyoda ham “Xronologiya” kalendarlar, vaqt tizimlari va ular o’rtasidagi mutanosib masalalarni o’rganadi. Bu fan turli tarixiy hodisalar va turli manbalarda keltirilgan sanalarni aniqlab, ularni hozirgi vaqt o’lchovi tartibiga moslashtiradi. Asosiy vaqt birliklari (sutka, oy, hafta va yil) va ularning paydo bo’lishi masalalarini tadqiq etadi.

Xronologiya vaqtlarni o’rganish, hisoblash haqidagi fan sifatida ikkita qismga bo’linadi, bular matematik (astronomik) va tarixiy xronologiyadir. Astronomik xronologiyaning vazifasi – osmon jismlarining

siljishini aniq astronomik davrlarning vaqtini o'rganishdan iborat. Tarixiy xronologiya tarixiy taraqqiyot davomida vaqtni hisoblashni o'rganadi hamda vaqtlarni bir hisob sistemasidan ikkinchisiga aylantirish uslublarini ishlab chiqadi¹.

Xalqlarning bir-birlari bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalari natijasida ularning vaqtni hisoblashdagi ba'zi elementlari bir-biriga qorishib ketgan. Shuning uchun ko'p millatli ba'zi davlatlarda turlicha yil hisoblash usullari mavjud. Ayrim xalqlar vaqtni Quyosh, boshqalari esa Oyga ko'ra hisoblashgan. Ikki uslub ham dastlabki kalendarlarda Sharq xalqlari tomonidan qo'llanilgan.

Xronologiya ilm sifatida Bobil, Misr, Gretsiya va Rimda shakllandi. O'rta asrlarda xronologiyaning rivojlanishiga O'rta Osiyolik olimlar ham o'z hissalarini qo'shdilar. Beruniyning «Al-osor al-boqiya al-qurun al-holiya» («O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar»), («Xronologiya»), «Qonuni Mas'udiy» asarlarida xronologiya faniga oid ko'plab ma'lumotlar berilgan. Umar Xayyom kalendarida esa mukammallik jihatidan Grigoriy kalendaridan ham ustun turadi².

O'rta Osiyo hududida to Islom dini kirib kelgunga qadar turli xil kalendarlar mavjud bo'lgan. Bularga So'g'd kalendarida, Xorazm kalendarlarini misol keltirishim mumkin. Kalendarlar har bir hududning iqlimi va tabiiy sharoitlari, urf-odatlarini hisobga olgan holda tuzilgan. Zardushtiylarning muqaddas kitobi sanalgan "Avesto"da bu haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Fravashi (hozirgi nomi Farvardin) - butun mavjudotning ruhi-xudo Axuramazdaning sifatlaridan biri.

Ashi Vaxishta (hozirgi nomi Ordibehesht chinakam) - taqvodorlik.

Xarvatot (hozirgi nomi Xo'rdod) - butunlik va salomatlik xudosi.

Tishtriya (hozirgi nomi Tir) - Sirius yulduzi-zardushtiylar bunga ham sig'inganlar.

Ameretot (hozirgi nomi Mo'rdod) - abadiylik.

Xshatra-varya (hozirgi nomi Shahrevar) - oliy hokimiyat.

Mitra (hozirgi nomi Mehr) - yoruglik, axd va osmon xudosi.

Apu (hozirgi nomi Obon) - suv xudosi.

Odor (hozirgi nomi Ozar) - olov xudosi.

Dotush (hozirgi nomi Dey) - yaratuvchi.

Vohu Manoh (hozirgi nomi Baxmon) - yaxshi fikr.

Spenti Omoti (hozirgi nomi Esfand) -taqvodorlik asosiy aqidalardan biri³.

Xorazm kalendarida oy nomlari "Avestodagi" xudo nomlari bilan keltirilgan. Qadimgi Xorazm kalendarida Quyosh va Oy kalendarida mavjud

¹ Z.Rahmonqulova."Xronologiya"-T:2013.B-4

² B.Xolmuratov."Xronologiya va metrologiya"-N:O'quv qo'llanma 2014.B-11

³ A.Do'stov."Xronologiya va metrologiya"-O'quv qo'llanma.2016.B-41-42

bo'lgan. Shuningdek 12 oyning 30 kunida ham o'z nomlari berilgan edi. Bu haqidagi ma'lumotlar "Avesto"ning "Gotlar" kitobida, Beruniyning "Xronologiya" kitobida keltirilgan.

Zardusht oylarining nomlari:

1. Farvardinmoh, 2. Ordi - behishtmoh, 3 Xurdodmoh, 4. Tirmoh, 5 Murdodmoh, 6. Shahrivarmoh, 7. Mehrmoh, 8 Obonmoh, 9. Ozarmoh, 10. Daymoh, 11. Bahmanmoh, 12. Isfandarmazmoh.

Har bir oyda 30 kunning maxsus nomi ham bo'lgan ular quyidagilar:

1. Xurmuz 2. Bahman 3. Urdubehisht
4. Shahrivar 5. Isfandarmaz 6. Xurdod
7. Murdod 8. Dayba ozar 9. Ozar
10. Obon 11. Xur 12. Moh
13. Tir 14. Jo'sh 15. Dayba mehr
16. Mehr 17. Sarush 18. Rashn
19. Farvardin 20. Bahrom 21. Rom
22. Bod 23. Daybadin 24. Din
25. Ard 26. Ashtoz 27. Asmon
28. Zomyoz 29. Morasfand 30. Aniron.

O'ttiz kunga atab qo'yilgan mazkur nomlar yilning o'n ikki oyidagi hamma kunlarga taalluqli bo'lgan⁴.

Vaqtning sun'iy birligi bo'lgan haftalar, qadimda uch, besh va yetti kundan iborat bo'lgan. Bobil va Shumer matnlarida yetti kunlik hafta mavjudligi haqida ma'lumotlar berilgan. Yetti kunlik hafta vaqt o'lchovi sifatida Sharqda, Bobilda, ishlatilgan. Rimda ham dastlab sakkiz kunlik hafta bo'lib, unga A harfidan N harfigacha bo'lgan nomlar berilgan.

Rimda imperator Avgust davrida (eramizdan avvalgi 63- eramizning 14) yetti kunlik hafta keng tarqalgan. Yetti kunlik hafta yahudiylardan misrliklarga, ulardan rimliklarga va so'ngra G'arbiy Yevropaga tarqalgan. Bobilliklar yettini „qutlug' son" deb hisoblashganlar. Bu sig'inish o'sha davrda ma'lum bo'lgan beshta sayyora „planeta" yoki „daydib yuruvchilar" va ular qatoriga qo'shib hisoblangan Oy va Quyosh bilan bog'liq bo'lgan. Ular Yer atrofida yetti sayyora- Oy, Merkuriy, Venera, Quyosh, Mars, Yupiter va Saturn aylanadi, deb hisoblaganlar.

Ba'zi xalqlarda haftalarning tartib raqami biroz boshqacharoq qo'yilgan. Masalan, gruzin tilida beshta shanba mavjud. Forschada ham hafta nomlarida „shanba" so'zi olti marta takrorlanadi. Ozarbayjon tilida „bozor"- yakshanba, turkchada ham yakshanba -, „pazar" dushanba „pazartesi" – bozordan keying kun deb ataladi.

⁴ A. Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar". Tanlangan asarlar. T: "Fan" - 1973.

Beruniy “miloddan avvalgi 441 yilni zardusht yil hisobi shu yildan boshlangan” deb keltirgan. Shuningdek u Zardusht kalendari 365 kun, har biri 30 kundan tuzilgan 12 oy va yana 5 kundan iborat, to’rt yilda yana bir kun orttirilgan ekanligi haqidagi ma’lumotlarni ham keltirib o’tgan.

Zardushtiylik dini paydo bo’lgan ekan, uning bevosita rasm-rusumlarini ado etish uchun vaqt hisobini bilish kerak edi, shuning o’zi qadimgi Xorazm kalendariga asos solgan. Bu kalendar haqidagi ma’lumotlar Xorazm xalqining buyuk farzandi Abu Rayxon Beruniyning —“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” kitobida saqlanib qolgan. Turli joydan kelgan bosqinchilar O’rta Osiyo xalqlari tarixini izsiz o’chirish, boyliklarini talash, moddiy va madaniy yodgorliklarini yo’q qilib, o’zlarini ustun qo’yishga harakat qilganlar. Shu jarayonda kitoblar qatorida yozma kalendarlar ham yo’qolib ketdi. Faqat yodda saqlanganlarinigina Beruniy tiklash sohasida xizmat qildi. Shuning uchun Xorazm kalendarini o’rganishda faqat Abu Rayxon Beruniyning —“Osor al-boqiya” asariga suyanamiz.

Xorazmliklar Oy manzillarini ishlatganlar. Ulardan astronomiyaga oid hukmlar chiqarganlar. Manzillarini, ismlarini yodda saqlaganlar. Oy manzillarini 12 burjga taqsimlab, burjlarni o’z tillarida alohida-alohida nomlaganlar. Beruniy: —“Xorazmliklar burjlarni arablardan yaxshiroq bilganlar” deb qayd etadi. Xorazmliklar bilan so’g’diylar yil boshini belgilash uchun ortiqcha kunlarni qo’shishda bir xil amal qilganlar. Ular quyosh yili har 115 yilu 365 kundan, 116 yili esa bunga 1 oy va 1 kun qo’shiladi deganlar.

Qadimgi Xorazm kalendari bugungi kunda ba’zi joylarda Eron kalendari deb ham yuritiladi. Bunga sabab Xorazm kalendarining Eron hududida ham tarqalganligi va 632-yilda Sosoniylar hukmdori Yazdigard tomonidan xorazmning egallanishi va kalendarining isloh qilinishi bilan belgilanadi. Qadimgi Xorazm kalendari o’lkamizda arablar bosqiniga qadar mavjud bo’lgan va undan amalda foydalanib kelingan.

Qadimgi So’g’diyona xalqi ham uzoq o’tmishda o’zining vaqt hisobi Kalendariga ega bo’lgan. Zardushtiylik diniga sig’ingan ajdodlarimiz diniy rasm-rusumlarni o’z vaqtida bajarishlari uchun vaqt hisobini bilishlari kerak edi. Bu esa So’g’diyona Kalendariga asos solinishiga xizmat qildi. Kalendar arablarning yurtimizga bostirib kirishi, islom dini hukmron dinga aylanganiga qadar amal qilgan. Bu haqda buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy o’zining “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” kitobida ba’zi ma’lumotlarni yozib qoldirgan. Beruniy “Yunonlar, rimliklar, eroniylar, So’g’diylar, xorazmliklar, xristianlar, yahudiylar, musulmonlarning yil hisoblari, hayit kunlari va mashhur kunlarni batafsil tasvirlab beradi. Xorazm va So’g’d aholisining ishlatadigan oylari sonda va necha bo’lishda eronliklarning oylari kabidir. Faqat otashparastlar oylaridan ba’zilarining boshlanishi bilan eronliklar oylarining boshlanishi orasida tafovut bor. Chunki

otashparastlar ortiqcha besh kunni yilning oxiriga qo'shib, yil boshini Eron farvardin mohining (qadimgi Eron oylarining nomi oltinchi kuni, ya'ni xurdod ro'zdan hisob qilganlar", deb yozadi alloma⁵.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.A.Karimov – "Tarixiy xotirasiz-kelajak yo'q".
2. A.Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar".
3. A.Do'stov."Xronologiya va metrologiya".
4. Z.Rahmonqulova."Xronologiya".
5. B.Xolmurotov."Xronologiya va metrologiya".

⁵ A.Do'stov.So'g'diyona taqvimi."Ma'rifat"gazetasi.2004-yil 17-mart soni